

Mercado Voluntario de Carbono Agroforestal

www.af4eu.eu

Contribución de diferentes elementos de un bosque (troncos, ramas, hojas, suelo) al secuestro de carbono

Los bosques son ecosistemas capaces de eliminar el dióxido de carbono (CO_2) de la atmósfera y almacenarlo en "depósitos" naturales (troncos, ramas, hojas, suelo) a través de un proceso llamado secuestro de carbono. Los sistemas forestales y agroforestales pueden secuestrar entre 5 y 10 Mg de CO_2 por hectárea y año, dependiendo de factores como la especie, la tasa de crecimiento, la densidad y los factores ambientales (temperatura, precipitaciones y radiación). La Unión Europea se ha fijado el objetivo de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050. Este compromiso significa que todas las emisiones deben compensarse con acciones que eliminen una cantidad equivalente de CO_2 , como el secuestro de carbono u otras tecnologías. Este contexto crea nuevas oportunidades para los productores forestales, que pueden ser recompensados financieramente por su contribución al secuestro de carbono. En 2023, Portugal estableció un mercado voluntario de carbono, siguiendo el ejemplo de otros países, con el objetivo de incentivar proyectos que reduzcan o capturen emisiones en áreas forestales, agrícolas o paisajísticas, y actualmente está a la espera de regulación. Este sistema permitirá a los productores forestales recibir una compensación financiera adicional por el manejo de sus bosques a través de la forestación, la conservación y la adopción de prácticas sostenibles, generando créditos de carbono ahora o en el futuro. Cada crédito de carbono corresponde a un megagramo o tonelada de CO_2 capturado. Estos créditos están disponibles en una plataforma dedicada para ser comercializados a las empresas que necesitan compensar sus emisiones. La plataforma es administrada por ADENE (la Agencia Nacional de Energía de la Institución Pública), lo que garantiza que todo el proceso sea verificado y transparente. El valor de una tonelada de carbono en el mercado depende del régimen de comercio de derechos de emisión y de las condiciones del mercado. En el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS), el mayor mercado de carbono del mundo, los precios han mostrado importantes fluctuaciones en los últimos años (febrero de 2023 - 100 € Mg, enero de 2025 - 77 € Mg).

Júlio Germano de Souza, Pedro Gomes, Eduardo Pousa, João Paulo Castro, Marina Castro

1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) Baladi - Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal

3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.

